

Tecnologias Educacionais e Prática Pedagógica: Indícios de Integração da Computação no Cotidiano em Coari/AM

Júlio dos S. Silva^{1,2}, Mateus J. Santos¹, Josiney C. da Silva², Genarde M. Trindade^{3,4}

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) – *Campus Tefé* – Tefé – AM – Brasil.

²Núcleo de Ensino Superior de Coari (NESCO) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Coari – AM – Brasil

³Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Itacoatiara – AM – Brasil

⁴Doutorado em Ciências da Educação – Christian Business School (CBS) – Orlando – FL – Estados Unidos

{julio.silva, mateus.santos}@ifam.edu.br, {jcds.lic18, gmtrindade}@uea.edu.br

Abstract. *This study investigates the integration of Digital Information and Communication Technologies into the school curriculum based on the perceptions of elementary school teachers. The action research analyzed the perceptions of eight 5th grade teachers in Coari, Amazonas. The results show that 62.5% never use computers in the classroom, while only 25% use them a few times a week, in addition to using basic software in a preliminary manner. Among the challenges, the lack of infrastructure and teacher training stands out. It is concluded that the effective and critical implementation of computing requires ongoing training and quality resources available to these professionals so that they can develop teaching proposals that promote children's learning about DICTs and basic Computing concepts.*

Resumo. *Este estudo investiga a integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no currículo escolar a partir da percepção de docentes do Ensino Fundamental I. A pesquisa-ação analisou percepções de oito professores do 5º ano em Coari/AM. Os resultados mostram que 62,5% nunca utilizam o computador em sala, enquanto apenas 25% o utilizam algumas vezes por semana., além do uso de softwares básicos de forma preambular. Entre os desafios, destacam-se a falta de infraestrutura e formação docente. Conclui-se que a implementação efetiva e crítica da computação exige formação continuada e recursos de qualidade disponíveis para estes profissionais para que eles possam desenvolver propostas de ensino que impulsionem a aprendizagem das crianças sobre as TDICs e os conceitos básicos de Computação.*

1. Introdução

A intersecção entre as tecnologias digitais e os contextos educativos é fundamental para uma formação que promova a emancipação dos indivíduos e o desenvolvimento da

capacidade crítico-reflexiva (Lopes e Castro, 2015). A inserção dessas tecnologias no ambiente escolar não é um fenômeno recente, mas tem se tornado cada vez mais relevante nas dinâmicas escolares, podendo favorecer uma educação com compromisso com a cidadania (Costa, Duqueviz e Pedroza, 2015). Nesta lógica, Conte e Martini (2015) salientam que a aprendizagem com as tecnologias é uma temática imprescindível no âmbito educacional, tendo em vista a importância que as ferramentas tecnológicas assumem na vida de todos os cidadãos em diferentes contextos da sociedade.

No âmbito do estudo sobre as tecnologias, as nomeadas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) têm ganhado notoriedade no cenário educacional, ressaltando a necessidade (re)adaptação do currículo escolar (Silva, 2020). A introdução dessas tecnologias representa uma transformação significativa nas práticas pedagógicas permitindo o uso de recursos que podem contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e, conseqüentemente, favorecer metodologias mais dinâmicas e interativas com o foco no protagonismo discente. No entanto, a simples presença desses dispositivos não garante uma aprendizagem significativa, sendo essencial uma integração pedagógica planejada e eficiente de profissionais capacitados que compreendam as dinâmicas inerentes aos contextos de ensino em que atuam (Silva, Fagundes e Menezes, 2018).

A integração das TDICs na educação contemporânea exige um planejamento estratégico que alinhe as tecnologias aos objetivos pedagógicos. Essa articulação possibilita a criação de ambientes de aprendizagem mais envolventes e efetivos, desde que haja uma conexão coerente entre o uso das ferramentas digitais e as finalidades educacionais. Assim, mais do que inserir equipamentos tecnológicos no espaço escolar, é necessário que professores e gestores estejam preparados para utilizá-los de forma intencional e alinhada às necessidades educacionais emergentes.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular Computação (BNCC) reconhece a importância da Computação na formação dos estudantes, integrando-a como um componente essencial do currículo escolar. Neste contexto, a BNCC Computação estabelece diretrizes para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à computação, visando preparar os estudantes para os desafios do mundo digital (Brasil, 2022). A implementação dessas orientações requer um esforço conjunto de gestores, professores para garantir uma educação que atenda às demandas contemporâneas e esteja alinhada com as tendências atuais da educação digital.

Dessa forma, este estudo justifica-se pela necessidade de aprofundar a discussão sobre a presença da computação no currículo escolar, considerando o cenário de um mundo globalizado no qual a tecnologia desempenha um papel central. A computação, em especial, é um elemento essencial para a formação dos estudantes, preparando-os para um mercado de trabalho cada vez mais digital e exigente. Assim, torna-se imprescindível refletir sobre sua integração no ensino básico, principalmente com as crianças, para que elas possam perceber o mundo informatizado do qual fazem parte e desenvolver competências alinhadas às demandas contemporâneas durante o seu processo de escolarização. Logo, desta pesquisa, discutimos as percepções de docentes do 5º Ano do Ensino Fundamental I de Coari/AM sobre a apropriação das ferramentas digitais em seu contexto profissional.

2. Percorso metodológico

A metodologia deste estudo foi estruturada para investigar a percepção dos docentes sobre a integração da computação no currículo escolar, adotando a pesquisa-ação como abordagem metodológica (Thiollent, 2022). Essa escolha permitiu uma intervenção direta do pesquisador no contexto educacional, possibilitando a coleta de dados qualitativos e quantitativos por meio da observação e análise da prática pedagógica dos professores. A pesquisa-ação visa não apenas analisar a realidade, mas também promover mudanças, e, nesse caso, o foco foi a utilização de tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas no Ensino Fundamental I, a partir do desenvolvimento de atividades com as crianças do 5º Ano. A abordagem qualitativa e quantitativa foi fundamental para entender tanto os aspectos subjetivos, como as percepções dos professores, quanto os dados objetivos, como o uso real de recursos tecnológicos em sala de aula.

O projeto foi estruturado em diversas etapas, como coleta de dados com as crianças, com os docentes e o desenvolvimento de ações na sala de aula sobre o uso das ferramentas digitais alinhadas ao ensino de diferentes conceitos. Nesta pesquisa exploraremos o questionário que foi aplicado aos professores de duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental I, no ano de 2024, O questionário semiestruturado abordou aspectos como a frequência de uso de recursos tecnológicos nas aulas, as atividades mais utilizadas e a percepção dos docentes sobre os benefícios da computação no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a pesquisa também envolveu a avaliação da infraestrutura disponível nas escolas, com ênfase na adequação dos espaços e recursos tecnológicos, como laboratórios de informática e dispositivos digitais. Os dados coletados por meio dos questionários serão analisados para compreender pormenorizadamente os desafios enfrentados pelos professores na implementação de tecnologias digitais e as possíveis melhorias que poderiam ser realizadas para otimizar o uso desses recursos na Educação Básica.

4. Resultados e Discussões

A pesquisa envolveu a aplicação de questionários com os professores, com o intuito de compreender como a computação é utilizada no contexto pedagógico e quais benefícios ela pode trazer ao processo de ensino e aprendizagem, especialmente no 5º ano do Ensino Fundamental I. A coleta de dados com os docentes foi realizada após a aplicação dos questionários aos estudantes e os resultados apresentados foram analisados com base nas respostas dos oito professores participantes. Nessa pesquisa apresentaremos apenas os dados coletados com os docentes. Contudo, para elucidar as atividades desenvolvidas com os estudantes e professores, a Figura 1 demonstra alguns registros da pesquisa-ação desenvolvida.

Figura 1. Registros das atividades práticas. Fonte: dos autores

Com base nas respostas coletadas, indicamos que o Gráfico 1 revela que a maioria dos professores (62,5%) nunca utilizou o computador como apoio pedagógico em suas aulas. Apenas 25% dos docentes afirmaram usar a tecnologia algumas vezes por semana, e 12,5% utilizam o computador raramente. Esses dados sugerem que, apesar do reconhecimento da importância das tecnologias digitais, o uso efetivo da computação ainda é limitado no cotidiano escolar dos docentes, o que pode ser um reflexo de dificuldades de infraestrutura, falta de capacitação ou resistência à adoção dessas ferramentas com as crianças, o que demanda um planejamento adequado e um tempo de execução para que a atividade ocorra de forma efetiva nos contextos educativos. A seguir, o Gráfico 1 apresenta a frequência do uso do computador pelos professores participantes da pesquisa.

Gráfico 1. Frequência do uso do computador pelos professores. Fonte: dos autores

Em relação às atividades ou recursos tecnológicos utilizados, o Gráfico 2 indica que metade dos professores (50%) utilizam *softwares* de escrita e desenho, o que evidencia uma utilização básica, mas essencial, das ferramentas tecnológicas no apoio às atividades pedagógicas. Além disso, 25% dos docentes recorrem a pesquisas na *internet* ou não fazem uso de recursos digitais, o que pode sugerir uma falta de diversidade nos artefatos tecnológicos com aplicações em sala de aula. Apenas 12,5% dos professores utilizam aplicativos educativos, apresentações em *slides* e jogos educativos, recursos que poderiam potencializar a aprendizagem de maneira mais dinâmica e envolvente. A seguir, o Gráfico 2, sobre o uso de recursos tecnológicos pelos professores da pesquisa.

Gráfico 2. Atividades e recursos tecnológicos utilizados pelos professores. Fonte: dos autores.

Quando questionados sobre os benefícios que a Computação pode proporcionar ao 5º ano, os resultados apresentados no Gráfico 3 são unânimes em destacar os seguintes aspectos como mais relevantes: 100% dos professores concordaram que o uso da computação aumenta o engajamento dos estudantes, facilita a compreensão de conceitos complexos e prepara os discentes para o mundo digital. Esses dados reforçam a ideia de que a computação pode ser um excelente recurso pedagógico, desde que adequadamente integrada ao currículo escolar. Além disso, 87,5% dos professores apontaram outros benefícios, como a personalização do ensino e a motivação e o interesse pelos conteúdos propostos. A seguir, o Gráfico 3 com a relação de benefícios da Computação no ensino com alunos do 5º ano.

Gráfico 3. Benefícios do uso da Computação no ensino do 5º ano. Fonte: dos autores.

Os resultados apontam que, embora os professores reconheçam os benefícios da computação na educação, a utilização efetiva dessas tecnologias nas práticas pedagógicas ainda é limitada. A falta de uso regular das ferramentas digitais, como demonstrado no Gráfico 1, pode estar relacionada a desafios como a falta de infraestrutura adequada nas escolas, a escassez de formação contínua para os docentes e/ou uma resistência à adoção de novas metodologias de ensino de forma efetiva. O fato de metade dos professores utilizar basicamente *softwares* de escrita e desenho, como mostrado no Gráfico 2, sugere que, embora as ferramentas estejam disponíveis, elas são exploradas de forma limitada, sem aproveitar todo o potencial das tecnologias emergentes, como jogos educativos, aplicativos e recursos de programação e inteligência artificial. No entanto, a unanimidade dos docentes quanto aos benefícios da computação, especialmente no aumento do engajamento dos estudantes e na preparação para o mundo digital, conforme o Gráfico 3, demonstra uma clara percepção positiva sobre a importância da tecnologia no processo

educacional. Isso indica que, apesar das limitações apresentadas, os professores estão conscientes do impacto que a integração da computação pode ter no aprendizado, o que pode abrir caminho para futuras iniciativas de capacitação e adaptação das escolas para uma maior utilização das tecnologias digitais com as crianças.

5. Considerações Finais e Perspectivas Futuras

A pesquisa revelou que, embora os professores reconheçam a importância da computação para o processo de ensino e de aprendizagem, a efetiva aplicação dessas tecnologias ainda enfrenta desafios. Muitos docentes relatam uma utilização limitada dos computadores em sala de aula, com uma frequência de uso variando entre raramente e algumas vezes por semana. Isso indica que, apesar da disponibilidade de equipamentos, fatores como a falta de formação contínua, infraestrutura inadequada e a resistência a novas metodologias podem dificultar a plena integração da computação no currículo escolar. Além disso, os professores enfatizam que, quando bem aplicados, os recursos tecnológicos como *softwares* educativos e ferramentas de programação oferecem benefícios significativos, como o aumento do engajamento dos estudantes e a facilitação de conceitos complexos. Eles também destacam a relevância de preparar os estudantes para o mundo digital, preparando-os para os desafios do mercado de trabalho.

No entanto, por meio da pesquisa, podemos inferir que é consensual a necessidade de uma formação profissional séria de qualidade e recursos adequados para a implementação efetiva da computação na educação, o que ainda é extremamente escasso no contexto amazônico. A atualização constante dos docentes é essencial para que possam explorar todo o potencial das tecnologias emergentes. Para que a integração da computação na Educação Básica seja bem-sucedida, é necessário investir não apenas em equipamentos e normas, mas também no desenvolvimento de uma formação continuada crítica, capacitando-os a incorporar essas ferramentas de maneira eficaz no currículo escolar. Essa transformação demanda um planejamento estruturado e a formação de profissionais especializados, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma educação mais dinâmica, interativa e alinhada com as exigências da sociedade digital.

Apesar dos avanços e da percepção positiva dos docentes em relação ao uso da computação na educação, este estudo identificou algumas limitações que dificultam sua plena implementação. A falta de infraestrutura adequada nas escolas, como laboratórios de informática equipados e acesso à internet de qualidade, compromete a integração das TDICs nas práticas pedagógicas. Além disso, a ausência de uma formação continuada voltada ao uso pedagógico dessas tecnologias limita a autonomia dos professores na adoção de metodologias de ensino ativo. Outro fator relevante é a resistência de alguns docentes à mudança de práticas tradicionais, o que demonstra a necessidade de um suporte institucional mais robusto para garantir que as TDICs sejam incorporadas de maneira eficaz e consistente no ensino.

Diante dessas limitações, é fundamental investir em iniciativas que promovam a capacitação docente e a melhoria da infraestrutura tecnológica das escolas. Programas de formação continuada, com foco na didática digital e na aplicação das TDICs em diferentes áreas do conhecimento, podem auxiliar na superação dos desafios apontados. Neste contexto, políticas públicas voltadas à democratização do acesso à tecnologia são essenciais para garantir que professores e estudantes usufruam plenamente dos benefícios proporcionados pela computação na educação. Pesquisas futuras podem aprofundar a

análise sobre estratégias bem-sucedidas de implementação da computação no currículo escolar, explorando abordagens metodológicas que ampliem a participação ativa dos docentes e alunos no processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias digitais.

Referências

- Brasil. (2022). BNCC Computação - Complemento. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação.
- Conte, E.; Martini, R. M. F. (2015). As Tecnologias na Educação: uma questão somente técnica? In: *Educação & Realidade*, 40, p. 1191-1207.
- Costa, S. R. S.; Duqueviz, B.C.; Pedroza, R. L. S. (2015). Tecnologias Digitais como instrumentos mediadores da aprendizagem dos nativos digitais. *Psicologia Escolar e Educacional*, 19(3), p. 603-610.
- Lopes, R. C.; Castro, D. T. (2015). A importância das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. *Humanidades & Inovação*, 2(2), p. 75-82.
- Silva, L. V. (2020). Tecnologias digitais de informação e comunicação na educação: três perspectivas possíveis. *Revista de Estudos Universitários-REU*, 46(1), p. 143-159.
- Silva, P. F.; Fagundes, L. C.; Menezes, C. S. (2018). Como as crianças estão se apropriando das Tecnologias Digitais na Primeira Infância? *Revista Novas Tecnologias na Educação*, 16(1), p. 1-10.
- Thiollent, M. (2022). *Metodologia da pesquisa-ação*. Cortez editora.